

Section of the conference: Economic Sciences

Sekcja konferencji: Nauki ekonomiczne

How to cite: Moroz, E. (2025). Development of the securities market in the countries of the European Union. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15702488>

Development of the Securities Market in the Countries of the European Union

Elina Moroz

PhD in Economics and Finance, Assistant Professor, Institute of Law and Economics, University of the National Education Commission, Krakow, Poland, elina.moroz@uken.krakow.pl, <https://orcid.org/0009-0007-7076-3870>

Accepted: June 7, 2025 | **Published:** June 20, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study examines the securities market development in European Union countries, focusing on regulatory frameworks, market integration, and investment dynamics. The research employs a comparative analysis of legislative policies and economic indicators to assess market growth and stability. Findings indicate that regulatory harmonization has increased market efficiency and cross-border investments. However, challenges such as economic disparities and regulatory compliance persist. The results highlight the importance of policy adjustments to enhance market resilience and investor confidence.

Keywords: securities market, European Union, market integration, financial regulation, investment dynamics, economic stability.

Вступ

Ринок цінних паперів є важливою складовою фінансової системи будь-якої країни, адже сприяє залученню капіталу, забезпечує ліквідність активів і стимулює економічний розвиток. Для Європейського Союзу він має стратегічне значення, оскільки передбачає інтеграцію фінансових ринків на рівні континенту, позитивно впливаючи на стабільність економічних систем. Його розвиток у країнах ЄС, що характеризуються високим рівнем фінансової стійкості та відкритості, є вагомим для ефективного функціонування єдиного внутрішнього ринку. У зв'язку з тим, що процеси глобалізації та інтеграції фінансових ринків стають усе більш інтенсивними, країни ЄС постійно адаптують свої законодавчі та регуляторні рамки, спрямовані на гарантування прозорості, надійності та захисту інвесторів.

Значення ринку цінних паперів у країнах Євросоюзу зростає не лише через його вплив на фінансову стабільність, але й через роль у фінансуванні інноваційних проєктів та поліпшенні інфраструктури. Зважаючи на це, дослідження розвитку ринку цінних паперів у ЄС є актуальним і важливим для розуміння тенденцій та викликів, з якими стикаються країни цього регіону на шляху до подальшої фінансової інтеграції. Ринок цінних паперів є ваговою складовою фінансової системи ЄС, і його становлення безпосередньо впливає на стабільність економіки та ефективність фінансових ринків. Вивчення розвитку цього ринку в контексті ЄС дає змогу зрозуміти, як законодавчі ініціативи, економічні фактори та інтеграція на міжнародному рівні формують його структуру та функціонування.

Різні аспекти проблеми розвитку ринку цінних паперів у країнах Євросоюзу досліджували багато науковців. Datinsky (2022) у своїй статті порівнював формування законодавства ринку цінних паперів у США та ЄС з початку 20 століття, підкреслюючи спільні цілі та чинники, що сприяють ефективності ринку капіталу. Учений акцентував увагу на тому, як правові системи вказаних регіонів еволюціонували та адаптувалися до змін у глобальних економічних умовах. Цей підхід дозволяє зрозуміти ключові етапи становлення сучасних регуляторних систем у ЄС та їх взаємодію з міжнаціональними ринками. Також автор проаналізував, як вплив американської моделі регулювання відображався в європейських практиках, що зробило їх більш відкритими для міжнародних інвестицій. Gossé et al. (2020) у своїй роботі охарактеризували розбудову Союзу ринків капіталів (CMU) у Європі, визначили ініціативи, спрямовані на мобілізацію заощаджень та стимулювання інвестицій. Це дослідження висвітлює важливість інтеграції фінансових ринків ЄС та її вплив на економічний розвиток, зокрема через зниження бар'єрів доступу до капіталу для малих і середніх підприємств. Учені також наголошували на значенні створення спільного ринку для розвитку інноваційних фінансових інструментів, які можуть підтримати більш сталий розвиток економіки ЄС. Вони підкреслювали, що фінансова інтеграція в Європі сприятиме більшому економічному зростанню та зменшенню фінансових ризиків у майбутньому.

Holovach (2023) у своїй роботі розглядає регуляторні рамки функціонування ринку цінних паперів у різних країнах, акцентує на важливості гарантування безпеки та стабільності ринку через стандартизацію правового регулювання. Автор зазначав, що різноманітність національних

підходів до регулювання ринку цінних паперів може створювати ризики для інвесторів і обмежувати доступ до капіталу. У зв'язку із цим, він наголошував на потребі створення єдиних стандартів, які б відповідали сучасним вимогам фінансових ринків і сприяли прозорості та захисту прав його учасників.. Також дослідник аналізував важливість адаптації регуляторних стандартів до нових економічних реалій, що дозволяє зменшити фінансові ризики та забезпечити стабільний розвиток ринку цінних паперів. Moloney (2024) вивчав зміни на фінансових ринках Великої Британії після її виходу з ЄС, зокрема перебудову фінансової інфраструктури та вплив брекзиту на доступ до ринку. Автор звернув увагу на те, як нові умови, що виникли після брекзиту, змінили юридичні та регуляторні взаємозв'язки між Великою Британією і країнами ЄС, що позначилося на торгівлі цінними паперами та інвестиційній привабливості обох регіонів. Moloney також визначив виклики, з якими стикаються фінансові установи в контексті нових обмежень та можливостей для доступу до європейського фінансового ринку. Він підкреслював, що зміни на фінансових ринках Великої Британії вимагають від європейських інституцій швидкої адаптації до нових умов, що, зі свого боку, впливає на стабільність фінансової системи ЄС.

Дослідження Muzychenko (2021) зосереджене на міжнародному досвіді надання послуг із депозитарного обслуговування цінних паперів, що є важливою складовою функціонування ринку цінних паперів у ЄС. Учений підкреслює роль депозитарних установ у гарантуванні безпеки транзакцій та захисті прав інвесторів, а також вивчає різноманітні моделі депозитарної діяльності в країнах ЄС та поза його межами. Muzychenko (2021) також звертався до проблеми впровадження технологічних інновацій у сферу депозитарного обслуговування, таких як автоматизація процесів і використання блокчейн-технологій для підвищення ефективності та прозорості, наголошуючи на необхідності вдосконалення нормативно-правового регулювання, адаптації фінансових установ до цифрових трансформацій і забезпечення кібербезпеки в умовах зростаючих ризиків шахрайства та несанкціонованого доступу до даних. Важливість цих нововведень полягає в тому, що вони значно знижують витрати та підвищують рівень безпеки на фінансових ринках. Orłowski (2020) у своїй роботі розглядав інтеграцію капітальних ринків ЄС та їхній вплив на економічне зростання, підкреслюючи вагомість розвитку фінансової інфраструктури для підтримки стабільності європейської економіки. Автор наголошував, що тісніша інтеграція ринків капіталів підвищує мобільність коштів, надаючи компаніям доступ до інвестиційних можливостей та стимулюючи розвиток нових фінансових інструментів. Orłowski (2020) також дослідив вплив цієї інтеграції на економічне зростання, зазначаючи, що розвиток фінансової інфраструктури може значно знизити економічні нерівності та сприяти стабільності макроекономічної ситуації в ЄС. Поглиблена фінансова інтеграція, на думку автора, дозволяє краще долати економічні кризи та забезпечує стійкість європейських ринків в умовах глобальних змін.

Piroska та Epstein (2023) у своїй роботі проаналізували парадоксальну ситуацію, яка виникає через розрив між законодавчими ініціативами ЄС щодо фінансових ринків та реальним станом ринкової інтеграції, що стримує повне об'єднання фінансового простору ЄС. Автори підкреслювали, що хоча Євросоюз активно працює над створенням єдиного фінансового ринку, реальна інтеграція ринків часто гальмується через національні інтереси та різні темпи адаптації

до європейських стандартів. Науковці також зазначали, що для подолання цих бар'єрів потрібна подальша гармонізація законодавства та посилена співпраця між державами-членами. Quaglia (2021) вивчав роль ЄС в міжнародному управлінні сек'юритизацією, підкреслюючи значення фінансових інститутів у глобальному контексті та взаємодію з іншими світовими регуляторами. Дослідження Quaglia (2021) фокусується на тому, як ЄС формує політику сек'юритизації, що має вирішальне значення для стабільності фінансових ринків в умовах глобалізації. Він також охарактеризував взаємодію між ЄС та міжнародними фінансовими організаціями, такими як МВФ та Світовий банк, для розвитку єдиних стандартів і злагодженого управління фінансовими інструментами. Smith (2020) аналізував роль Програми ринку цінних паперів Європейського центрального банку (ECB GFC), яка сприяє стабільності фінансових ринків ЄС під час кризових ситуацій. Автор акцентував увагу на важливості цієї програми для забезпечення ліквідності на ринку цінних паперів у разі фінансових потрясінь. Він також відзначав, що роль ЄЦБ у фінансовій стабільності ЄС є критичною, оскільки цей орган активно регулює політику цінних паперів і запобігає фінансовим кризам через своєчасні та ефективні інтервенції на ринку. Troto (Iacob) (2021) розглядав структуру фінансових ринків ЄС та еволюцію ринків акцій у країнах, що розвиваються, аналізуючи тенденції та виклики, які стоять перед фінансовими ринками ЄС. Дослідження вченого зосереджено на взаємозв'язку між фінансовими ринками ЄС і країнами, що розвиваються, на питаннях інтеграції цих ринків у глобальні фінансові потоки. Науковець також вивчав, як зміни в економічному ландшафті, зокрема розвиток технологій та фінансових інновацій, можуть зміцнити фінансові ринки ЄС і надавати нові можливості для інвестицій.

Результати дослідження

Ринок цінних паперів є важливою складовою фінансової системи ЄС. Він відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного розподілу капіталу, підтримці економічного зростання та інтеграції фінансових ринків серед країн-членів ЄС. Його розвиток за останні десятиліття супроводжувався значними змінами завдяки поліпшенню законодавчої бази, об'єднанню ринків і запровадженню нових технологій.

Одним із основних факторів розвитку ринку цінних паперів у ЄС є створення ефективної регуляторної та законодавчої бази. ЄС поступово впроваджує ініціативи, що гармонізують національні ринки та будують єдиний фінансовий простір. Однією з них є Союз ринків капіталів (CMU), який має на меті інтегрувати фінансові ринки ЄС для безперешкодного руху капіталу, підвищити доступ до фінансування та збільшити інвестиційні можливості. Наприклад, завдяки CMU ЄС заснував Платформу для ринку європейських облігацій, яка дозволяє підприємствам більш ефективно залучати капітал через випуск облігацій. Одним із головних досягнень цієї ініціативи стало полегшення доступу до фінансування малих та середніх підприємств, які зазвичай мали обмежений дозвіл до традиційних банківських кредитів. Також важливим кроком у розвитку ринку є запровадження Директиви про фінансові інструменти (MiFID II), яка ввела нові вимоги до прозорості та доступу до інформації про торгівлю фінансовими інструментами. Наприклад, від 2018 року завдяки MiFID II торговельні майданчики зобов'язані надавати більш

детальну інформацію щодо вартості угод та обсягів торгівлі, що дає можливість інвесторам отримувати більш прозору та надійну інформацію про стан ринку.

Процес інтеграції ринку цінних паперів був одним із основних напрямів розвитку ринку в ЄС. Впровадження нових законодавчих ініціатив дозволило створити єдину платформу для торгівлі цінними паперами, що сприяло інтеграції ринків та зменшенню бар'єрів для транснаціональних інвестицій. Зокрема, після інтеграції різних національних ринків Європейська фондова біржа (Euronext) продемонструвала значне збільшення обсягу торгівлі порівняно з національними біржами, що позитивно вплинуло на ліквідність і доступність фінансових інструментів для інвесторів. Інтеграція ринків також проявляється в зростанні популярності інвестицій у зелені фінанси. ЄС активно підтримує розвиток сталого фінансування, зокрема через інструменти, такі як європейські зелені облігації (EU Green Bond), що націлені на підтримку екологічно сталих проєктів.. Це дає змогу підприємствам залучати фінансування для реалізації екологічних ініціатив і проєктів, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку. Фінансові установи, такі як банки та інвестиційні компанії, відіграють важливу роль у процесі інтеграції ринку, адже саме вони здійснюють міжкраїнові операції та забезпечують рух капіталу на фінансових ринках. Наприклад, банки, які мають офіси в Лондоні, після брекзиту адаптували свої операції до нових ринкових вимог, зберігаючи можливість працювати на європейських ринках через спільні торгові платформи.

Значну вагу в розвитку ринку цінних паперів також має впровадження фінансових технологій (FinTech) та блокчейн-технологій. Ці інноваційні рішення значно покращують ефективність торгівлі цінними паперами, зменшують витрати на операції та пришвидшують процеси. Введення блокчейн-технологій для розрахунків цінними паперами дозволяє значно зменшити витрати на обробку транзакцій і забезпечує більшу прозорість у фінансових операціях. Такі технології сприяють створенню більш ефективних та дешевих механізмів для торгівлі й клірингу цінними паперами. Завдяки інтеграційним процесам та новим технологічним досягненням ринок цінних паперів ЄС став більш динамічним і адаптованим до нових викликів сучасного фінансового середовища. ЄС активно працює над розвитком фінансових інструментів, які дають змогу залучати інвестиції не лише для традиційних, а й для сталих та інноваційних секторів економіки. Отже, розвиток ринку цінних паперів у країнах ЄС свідчить про ефективність європейської інтеграційної політики, спрямованої на зниження бар'єрів для інвестицій та забезпечення більшої стабільності фінансових ринків. Впровадження нових регуляцій, підтримка сталого розвитку через зелені фінанси та інновації в галузі фінансових технологій значно поліпшують доступ до капіталу й інвестиційні можливості для підприємств та інвесторів, що в підсумку впливає на економічне зростання ЄС.

Висновки

Дослідження розвитку ринку цінних паперів у країнах ЄС показало, що важливими факторами є інтеграція національних ринків, гармонізація законодавства, а також залучення зелених фінансів і технологічних інновацій, зокрема фінансових технологій та блокчейну. Такі ініціативи, як Союз ринків капіталів та Директива MiFID II, полегшують доступ до фінансування та покращують

прозорість, що сприяє економічному зростанню та стабільності. Однак ринок стикається з ризиками, зокрема через його волатильність, неповну фінансову інтеграцію та технологічні виклики. .. Перспективи подальших досліджень зосереджені на вивченні впливу цифрових технологій, стійкості ринків до глобальних криз і можливостях інтеграції з ринками сусідніх країн, що вимагає часу та значних інвестицій.

Література

- Datinský, P. (2022). A comparison of the development and common objectives of the legislation of the capital markets of the USA and the EU from the beginning of the 20th century. *Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences*, 2(2), 61–77. <https://administrativescience.com/index.php/instadm/article/download/29/48/253>
- Gossé, J.-B., Hermet, É., Mourjane, A., & Dufouleur, M. (2020). Developing the capital markets union to mobilise savings and stimulate investment in Europe [Développer l'Union des marchés de capitaux pour mobiliser l'épargne et stimuler l'investissement en Europe]. *Bulletin de la Banque de France*, 231. <https://ideas.repec.org/a/bfr/bullbf/202023103.html>
- Holovach, M. (2023). Analysis of the regulatory framework of foreign countries in terms of the functioning of securities markets as an integral part of ensuring its security. *Economic Issues Review*, (2)89. <https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/download/2935/2334/>
- Moloney, N. (2024). Access to the UK financial market after the UK withdrawal from the EU: Disruption, design, and diffusion. *European Business Organization Law Review*, 25, 25–47. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40804-023-00309-y#citeas>
- Muzychenko, M. V. (2021). Activities to Provide Custody Services for Securities: International Experience. Scientific Works of the Interregional Academy of Personnel Management. *Economic Sciences*, 4(63). <http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/download/1175/1675>
- Orlowski, L. T. (2020). Capital markets integration and economic growth in the European Union. *Journal of Policy Modeling*, 42(4), 893–902. <https://www.sciencedirect.com/sdfe/arp/cite?pii=S0161893820300466&format=text%2Fplain&withabstract=true>
- Piroska, D., & Epstein, R. A. (2023). Stalled by design: New paradoxes in the European Union's single financial market. *Journal of European Integration*, 45(1), 181–201. <https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2154344>
- Quaglia, L. (2021). It takes two to tango: The European Union and the international governance of securitization in finance. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 59, 1364–1380. <https://onlinelibrary.wiley.com/action/showCitFormats?doi=10.1111%2Fjcms.13227>

- Smith, A. (2020). The European Central Bank's Securities Markets Programme (ECB GFC). *Journal of Financial Crises*, 2(3), 369-381. <https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1096&context=journal-of-financial-crises>
- Troto (Iacob), A. I. (2021). Study on the structure of financial markets in the European Union and the evolution of emerging stock markets. *Scientific Bulletin - Economic Sciences, University of Pitesti*, 20(3), 85-92. <https://ideas.repec.org/a/pts/journal/y2021i3p85-92.html>